

Zoologiya darslarida “Suyakli baliqlar sinfi” bobi mavzularni o`qitishda Nilufar guli metodidan foydalanish

K.R.Yo`ldashev -UrDU biologiya kafedrasida dotsenti, b.f.f.d.

S.B.Otabayeva- Urganch agrotexnologiyalar texnikumi biologiya
o`qituvchisi,

M.O.Ro`zmetov- UrDU biologiya yonalishi IM talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Zoologiya darslarida “Suyakli baliqlar sinfi” bobiga oid mavzularni Nilufar guli metodidan foydalanib o`tishning afzalliklari haqida fikr-mulohazalar bayon qilingan.

Kalit so`zlar: Nilufar guli, markaziy to`rt burchak, sakkizta to`rt burchak, g`oya, vazifa, grafik organeyzer, tabiiy turdagi baliqlar.

Абстрактный. В данной статье представлены мнения о преимуществах использования метода цветка лилии для освещения тем, связанных с «Классом костистых рыб», на занятиях зоологии.

Ключевые слова: цветок лилии, центральные четыре угла, восемь четыре угла, идея, задание, графический органайзер, природный вид рыб.

Abstract. In this article, opinions about the advantages of using the Lily flower method to cover the topics related to the "Class of bony fishes" in zoology classes are presented.

Key words: Lily flower, central four corners, eight four corners, idea, task, graphic organizer, natural type of fish.

Krish. Xalq pedagogikasi metodlaridan foydalanishga asoslangan pedagogik texnologiyalar shaxs kamoloti va tabiiy rivojlanishi ta`lim-tarbiya jarayonining uzviyligiga asoslanadigan tarbiya texnologiyalaridan iborat. Biologiyani o`qitishda ushbu texnologiyalardan foydalanish o`quvchilarni mustaqillik prinsiplari va Ona-Vatanga sadoqat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, ular qalbi va ongiga milliy istiqloq g`oyalarini singdirish imkonini beradi.

Pedagogik texnologiyalar ta`lim jarayonida lokal (modul) va xususiy metodik darajada qo`llaniladi. Biologiya o`qituvchisi o`quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish va boshqarishni takomillashtirish maqsadida avval darsning ma`lum bosqichida lokal (modul) darajada qo`llashi maqsadga muvofiq. Bunda avval yangi mavzu o`rganilib, o`quvchilarning o`zlashtirgan bilim, ko`nikma malakalarini nazorat qilish va baholashda nazorat

testlari, turli o'yin mashqlar, musobaqa, trening o'tkazadi. O'quvchilarning bu faoliyatga kirishishi va muayyan ko'nikma va malakalarni egallagandan so'ng, pedagogik texnologiyalarga asoslangan darslarni o'tkazishi, ya'ni xususiy metodik darajada qo'llashi mumkin. Mazkur texnologiyalar asosida o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari, darsda o'quvchilarning bilishi lozim bo'lgan o'quv topshiriqlari, o'quvchilarning o'zlashtirgan bilimni nazorat qilish va baholash yo'llarini belgilashi lozim. Ana shunday texnologiyalardan biri muammoli ta'lim texnologiyasi bo'lib, o'z ichiga bir necha interfaol metodlarni qamrab oladi. Bunday metodlardan biologiya fanlariga oid darslarda foydalanish muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

N

a

t

i

j

a

v

a

N

m

i

u

n

o

g

o

g

o

g

o

g

r

m

a

e

t

i

o

1. Ma'lumotlarni tarkiblashtirish va tarkibiy bo'lib chiqish, o'rganilayotgan aloqadorlikni o'rnatishning yo'l va vositalari.

2. Ma'lumotlarni tahlil qilish, solishtirish va taqqoslashning yo'l va vositalari.

3. Muammoni aniqlash, tahlil qilish va uni hal etishni rejalashtirishning yo'l va

Talabalar dastlab chizmani tuzish qoidalari bilan tanishadilar. Aloxida kichik guruxlarda chizma tuzadilar: to'rt burchak markazida avval asosiy muammoni (g'oya, vazifa) yozadilar. Uning yechish g'oyalarini esa markaziy to'rt burchakning atrofida joylashgan sakkizta to'rt burchaklarga yozadilar. Markaziy to'rt burchakning atrofida joylashgan sakkizta to'rt burchaklarga yozilgan g'oyalarni, atrofida joylashgan sakkizta to'rt burchaklarning markaziga yozadilar, ya'ni gulnig bargiga olib chiqadilar. Shunday qilib, uning har biri o'z navbatida yana bir muammodek ko'riladi. Har bir to'rt burchak muammosi alohida guruhlardan tomonidan yechiladi va oxirida muammo yechimlari umumlashtiriladi.

“Nilufar guli” chizmasi

	B	
	D	
	G	

	Z	
B	Z	C
D	A	F
G	H	Y
	H	

	C	
	F	
	Y	

Asosiy to`rtburchga yozilgan muammo va g`oyalar.

A.Keyingi yillarda O`zbekistonda tabiiy holatda tarqalgan baliqlarning turlari kamayib ketgan.

B.Tabiiy suv havzalarinig qisqarib ketganligi sababli.

D.Baliq kasalliklaring ko`payishi hisobiga.

G.Oqova suvlar hisobiga toza suvlarnig ifloslanishi.

Z.Baliq ozuqasining etishmasligi.

C.Brokenarlarning ko`payishi.

F.Baliqlarni rejasiz ovlash.

H.Tabiiy turdagi baliqlarni ko`paytiradigan buyrtmaxonalarinig kamligi.

Y.Baliqlarni muxofoza qilish chora tadbirlarining mukammal emasligi.

Bunda kichik guruhlardagi talabalar Nilufar guli tarkibidagi asosiy to`rt burchak atrofidagi qo`shimcha to`tburchaklardagi muammolarni bartaraf qilish yo`llari va yechimi haqida fikr mulohazalar yuritadilar hamda o`z g`oyalarini taklif qiladilar.

Xulosa.Dars davomida bunday interfaol usullarni qo`llaganda talabalarning mustaqil va erkin fikrlashini, fanga nisbatan qiziqishini yanada ortishini, o`z shaxsiga nisbatan mas`uliyatlik hissining kuchayganligini kuzatish mumkin. O`quvchilar sohaga oid mavjud muammoni tushungan holda uning yechimini

izlashga astoydil harakat qiliadilar. Eng muhimi tabiiy turdagi hayvonlarni kamayib ketishini hisobga olib ularni asrab –avaylash hamda muxofaza qilish chora tadbirini izlaydilar.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Dadayev S., Saparov Q. Umurtqalilar zologiyasi. Toshkent. Turon-Iqbol nashriyoti, 2019 yil. 720 b.

2. O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobi . "Chinor ENK" nashriyoti Toshkent. 2019y.

3. Gofurov A.T., Tolipova J.O., Fayzullov S.S., Azimov I.T., Axmadaliyeva B. Biologiya ni o'qitishning umumiy metodikasi. T., 2005 y.

4. Tolipova J.O., A.T. Gafurov. Biologiya o'qitish metodikasi. Biologiya bakalavriat ta'lim yo'nalishi talabalari uchun darslik. T., 2012 y.

5. S.X. Sulliyeva, Q.G. Zokirov. Biologiya o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. Toshkent, 2020 y.